

МОДЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ибрагимов Рашит Николаевич

старший преподаватель
кафедры «Практика английского языка»,
Ташкентского государственного педагогического
университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583484>

Аннотация. В статье раскрывается модель дифференцированного подхода в обучении навыкам чтения на английском языке. Рассмотрены особенности денотатной структуры текста как системы предметных всей соответствующей области действительности, представленной в опыте индивида и составляющий содержание языкового выражения. Определены содержание, требования и особенности авторских методик - метод Палмера («устный метод»), метод Майкла Уэста - «прямого» метода, метод Леонарда Блумфилда - его концепция преследует практические цели, метод Чарльза Фриза и Роберта Ладоса - проникновение в культуру его народа.

Ключевые слова: дифференциация, дифференцированное образование, денотатная структура, метод Палмера, метод Майкла Уэста, метод Леонарда Блумфилда, метод Чарльза Фриза и Роберта Ладоса.

INGLIZ TILIDA O'QISH QOBILIYATINI O'RGANISHDA DIFFERENTIAL YONDASHUV MODELI.

Annotatsiya. Maqolada ingliz tilida o'qish qobiliyatini o'rganishda differentsial yondashuv modeli keltirilgan. Matnning denotat strukturasining o'ziga xos xususiyatlari, shaxsning tajribasida taqdim etilgan va lingvistik ifoda mazmunini tashkil etuvchi haqiqatning barcha tegishli sohasining predmeti tizimi sifatida ko'rib chiqiladi. Palmerning mualliflik texnikasi ("og'zaki usul"), Maykl G'arbning "to'g'ridan-to'g'ri" usuli, Leonard Bloomfieldning usuli - uning kontseptsiyasi amaliy maqsadlar, Charlz Fries va Robert Lado uslubi - uning xalqining madaniyatiga kirib borishi.

Kalit so'zlar: tabaqalanish, tabaqalashtirilgan ta'lim, denotat tuzilishi, Palmer usuli, Maykl West usuli, Leonard Bloomfield usuli, Charlz Fries va Robert Lado uslubi.

**A MODEL OF A DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING READING SKILLS
IN ENGLISH.**

Annotation. The article reveals a model of a differentiated approach in teaching reading skills in English. The features of the denotational structure of the text as a system of subject matter of the entire relevant area of reality, represented in the experience of an individual and constituting the content of linguistic expression, are considered. The content, requirements and features of the author's methods are defined - the Palmer method ("oral method"), the method of Michael West - the "direct" method, the method of Leonard Bloomfield - his concept pursues practical goals, the method of Charles Friese and Robert Lado - penetration into the culture of his people.

Key words: differentiation, differentiated education, denotational structure, Palmer method, Michael West method, Leonard Bloomfield method, Charles Friese and Robert Lado method.

Дифференцированное обучение представляет собой «структуру эффективного обучения, которая включает в себя предоставление всем обучающимся в их сообществе ряда различных возможностей для восприятия новой информации с точки зрения: усвоения содержания; обработка, построение или осмысление идей; и разработка учебных материалов и мер оценки, чтобы все обучающиеся могли эффективно учиться, независимо от различий в их способностях» [3, 21]

Важной частью дифференцированного обучения является определение того, что обучающиеся уже знают, чтобы не охватить материал, который они усвоили, или использовать методы, которые были бы неэффективны для обучающихся. Целью дифференцированного обучения является разработка увлекательных заданий, которые бросают вызов и улучшают процесс обучения для каждого обучающегося. Учебные мероприятия являются гибкими и основаны и оцениваются на содержании, процессе, продукте и среде обучения. Такой подход к обучению и выбор содержания основаны на данных результатов оценивания обучающихся и результатах других инструментов проверки. Предварительные оценки могут собрать информацию о сильных сторонах, комфорте или слабых сторонах каждого обучающегося. Это приводит к соответствующей дифференциации, которая учитывает учебные потребности и предпочтения каждого обучающегося. Оценки следует использовать как инструмент для создания четких и содержательных инструкций, которые направляют каждого обучающегося к сложной, но не разочаровывающей деятельности.

Осознавая актуальность обучения чтению на английском языке в качестве систематизированного образца функционирования языка, сегодня мы оцениваем его, как важнейшую учебно – методическую единицу обучения. При продуктивном применении чтения на практике, преподавателю нужно четко и осмысленно использовать в работе содержательные и структурные особенности текста как основу составления обучающимися собственных англоязычных речевых высказываний.

«Обучение чтению на английском языке может осуществляться на основе текста в широком смысле этого слова, и связано с закономерностями его понимания и порождения» [2, 199]. Многие ученые, рассматривая и применяя психологические условия протекания понимания и порождения, и говоря об их разнонаправленности, подчеркивают, что для обоих процессов характерно свертывание.

Так что же представляет собой свертывание при понимании текста - это важный момент при завершении процесса формирования целостного образа и проявляется в отборе таких элементов мышления, которые впоследствии составят суть текста, его содержание. Новиков А.И. утверждает, что «образ содержания текста, полученный в процессе понимания, и замысел, выступающий в качестве образа будущего текста, в структурном отношении тождественны, а следственно могут быть воспроизведены графически в денотатной схеме» [2, 211].

Говоря о денотатной структуре текста, нами отмечается, что это есть система предметных всей соответствующей области действительности, представленной в опыте индивида. Так же под денотатом понимается предмет, процесс или явление составляющий содержание языкового выражения. Важно отметить, что денотаты, а не слова, отраженные в мышлении и выраженные в тексте, а объекты реальной действительности и являются единицами содержания текста. А вот система денотатов представляет содержание текста, то есть описываемую в тексте динамическую модель предметной ситуации.

Дале рассматривая денотатную структуру содержания текста, важно отметить, что это и есть микротезаурус или информационная структура, а вот внешняя форма текста это репрезентация знаний и информации.

Подробно изучая денотатную структуру текста, находятся наиболее интересные подходы изучения процесса понимания. Что в свою очередь интересен он при обучении чтению англоязычной литературы

специального характера, возможно и как научно-популярных текстов, так и страноведческих текстов. Проникая во внутреннюю форму текста, предоставляется возможность глубоко проникнуть в изучаемую предметную область и активизировать интеллектуальную деятельность обучающего, в процессе которой «школа памяти» уступила бы «школе мышления».

Использование метода денотативного анализа, особенно при обучении различным видам чтения на дотекстовом, текстовом и послетекстовом этапах, значительно оптимизирует традиционную систему упражнений с текстом, стимулирует осмысление, усвоение и запоминание информации в тексте. Реализуя этот метод на занятии, преподаватель использует различные технологии и приемы работы с денотатной картой, которая значительно облегчают восприятие текста, заранее очерчивая предметную область занятия, позволяют соотнести отраженную в тексте систему предметных отношений с предметными отношениями данной области знаний сквозь личный опыт обучающихся.

Денотатные карты даже предлагаются использоваться и для воспроизведения смыслового содержания текста через языковые средства.

«Использование на уроках данных карт значительно облегчает говорение. С их помощью преподаватель имеет возможность научить технологии переработки исходной информации таким образом, чтобы она была адекватно понята, прочно усвоена и удобна при актуализации» [2, 214].

Денотатная карта и открывает предметные отношения, и задаёт некоторые языковые способы выражения в виде денотатов и имен предметных отношений, позволяет в значительной мере снять эти трудности.

Денотативный анализ при обучении чтению на английском языке позволяет преодолеть психологический барьер у учеников, который в любом возрасте, на начальном этапе изучения английского языка, связан со страхом перед большим по объему текстом, так как при виде большого объема у учеников возникает желание по поводу любого незнакомого слова прибегать к помощи словаря.

Учитывая большие возможности денотативного анализа, важно отметить, что он помогает развить разные виды чтения в комплексе: ознакомительное, изучающее, поисковое, позволяя сформировать естественное чтение.

В нашем случае личностно-деятельностный метод, который является актуальным сегодня, отражает требования личностно-ориентированной модели образования и определяет направление обучения и воспитания, развитие личности в процессе овладения речевой деятельностью на английском языке.

И данный метод основан на принципах личностно-ориентированной модели образования, определяющий характер его развития, такие как: гуманистический принцип образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; принцип общедоступности образования; принцип обеспечения самоопределения личности, создание условий для ее самореализации.

Учитывая это подход преподаватель является авторитетом по отношению к обучающемуся, диктует ему свои установки и позиции через передачу знаний, отработку навыков и умений. И работа преподавателя направлена на выполнение программы путем организации учебного процесса, заменяя учебно-воспитательный процесс на личностно-ориентированное обучение.

При изучение английского языка на первом месте была грамматика, механическое овладение чтением и переводом. И в результате английским языком владели немногие, и лишь те кто упорно и трудолюбиво относился к изучению только им удавалось в полном объёме освоить иностранный язык. И нами выявлено, что преобладал сравнительно-отвлеченный характер изучения, т.е. теоретический, а сегодня преподавание языков, приобрело прикладной характер, говорится о том, что в настоящее время не требуется каждодневного труда и старания для достижения «языковых» успехов. Это значит, что язык стал значительно доступнее всем.

Нами рассмотрены авторские методики - Метод Палмера («устный метод») - оригинальность метода в серии упражнений направленных на создание «правильных» навыков устной речи, который делится на: чисто рецептивную работу, когда понимание на подсознательном уровне, сознательная устная ассимиляция, тренировка в выполнении приказаний, односложные ответы на общие вопросы; рецептивно-имитативную работу, где происходит повторение за оратором звуков, слов и предложений; условный разговор, когда активно задаются вопросы и ответы, приказания и ответы, завершение предложений и естественная беседа.

Метод Майкла Уэста - «прямого» метода. Он отмечает, что «Чтение является не только целью, но и средством обучения, особенно на начальном

этапе: оно позволяет накопить словарь и создать, таким образом, базу для развития навыков чтения и устной речи» [1, 98].

Метод Леонарда Блумфилда - его концепция преследует практические цели, а именно – умение говорить на иностранном языке и понимать иноязычную речь, и происходит это только с устным опережением, посредством создания ассоциаций. Особое значение придавалось имитации и заучиванию наизусть, а так же тренировке слухового восприятия и слуховой памяти.

Метод Чарльза Фриза и Роберта Ладло - принцип концептуального метода сводятся к изучению иностранного языка через проникновение в культуру его народа, поскольку язык и культура неразделимы. Основу методики составляет устная речь и овладение языком в устной форме обеспечивает обучение чтению и письму. А чтение и письмо в свою очередь служат процессом узнавания и графической передачи изображений уже изученного (пройденного) устного материала. Обучение устной речи обучение чтению и письму должны происходить отдельно в данном методе.

Список использованной литературы:

1. Anderson, K. M. "Tips for teaching: Differentiating instruction to include all students". Preventing School Failure. 51 (3): 49–54. (2007).
2. Valiandes S. and Neophytou L. (2018). Teachers' professional development for differentiated instruction in mixed-ability classrooms: investigating the impact of a development program on teachers' professional learning and on students' achievement. Teach. Dev. 22, 123–138.
3. Van Casteren W., Bendig-Jacobs J., Wartenbergh-Cras F., Van Essen M., and Kurver B. (2017). Differentiëren en Differentiatievaardigheden in Het Voortgezet Onderwijs. Nijmegen: ResearchNed.

